

EL KO'NGLIDAN CHIQQAN RAHBAR

(O'zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidenti Islom Abdug'aniyevichning Karimovning og'ir paytda Qashqadarda rahbar sifatida faoliyati haqida)

Avazova Munira Sobir qizi – Qarshi davlat universiteti

Roman-german filologiyasi fakulteti talabasi

Suyarov Nurbek Rustamovich –

Qarshi davlat universiteti doktiranti

Annotatsiya: *Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasining Birinchi Prezidenti Islom Abdug'aniyevich Karimovning O'zbekistonda Respublikasida yuz berayotgan og'ir vaziyatda Qashqadaryo viloyatida rahbar lavozimda samarali faoliyat olib borganligi haqida haqida so'z yuritilgan.*

Tayanch so'zlar: *Byurakratiya, “paxta ishi”, “desantchi kadrlar”, Kompartiya, erksizlik, mustaqillik, “turg'unlik”.*

Аннотация: *В данной статье говорится о плодотворной деятельности Первого Президента Республики Узбекистан Ислама Абдуганиевича Каримова на руководящей должности в Кашкадарьинской области в непростой ситуации, сложившейся в Республике Узбекистан.*

Ключевые слова: *бюрократия, “хлопковое дело”, “десантные кадры”, Компартия, беспартийность, независимость, “застой”.*

Annotation: *in this article, the first president of the Republic of Uzbekistan Islam Abduganievich Karimov spoke about the effective activity of the Republic of Uzbekistan as a leader in the difficult situation in the Republic of Uzbekistan in the Kashkadarya region.*

Key words: *Byurakratiya, “cotton business”, “desantchi cadres”, Kompartiya, servility, independence, “stagnation”.*

XX asrning 80-yillariga [kelganda SSSR davlat rejimi](#), uning siyosiy tizimi va xo'jalik yuritish usullari eskirganligi, ma'muriy buyruqbozlik, balandporvozklik,

hisobotbozlik tizimiga asoslanganligi ma'lum bo'lib qoldi. O'zbekiston iqtisodiyoti katta xomashyo va tabiiy boyliklar zaxirasiga ega bo'lishiga qaramasdan SSSRning markaziy hududlaridan ancha ortda qola boshlagan. Paxta yakkohokimligiga asoslangan Respublika iqtisodiyoti 1980 yillarning o'rtalariga kelib o'zining nochorligini, markazga va boshqa respublikalarga qaramligini ko'rsata boshladi.

1985-1990 yillarda SSSR KPSSning birinchi kotibi bo'lgan M.Gorbachevning ta'biri bilan aytganda, tushunishi murakkab bo'lgan "voqealar" va "turg'unlik" yuz berayotgan, eng quyi bog'indan tortib, to markazgacha bo'lgan tizimda nosog'lom vaziyat vujudga kelgan edi¹. Ana shunday paytda markaz, uning eng yuqori organlari o'zlarini nafaqat O'zbekiston balki butun (mustamlakalarda) ittifoqda vujudga kelayotgan iqtisodiy buxronni aybdorlarini jazolayotgan, korrupsiya va ta'magirlikka qarshi jiddiy kurashayotgan ko'rsatish - ommaning asosiy diqqat markazini og'ir muommolardan chalg'itish masalasi turar edi.

Ko'p yillar davomida sobiq SSSR tomonidan chinakamiga qishloq xo'jaligi, xususan, paxta xomoshyosi bazasi mamlakatiga aylantirilgan O'zbekistonning eng katta unumdor yerlari joylashgan hududlardan biri – Qashqadaryo viloyati edi.

Hududda XX asrning 80 yillarida sug'oriladigan yerlarning 93% foizi paxta yetishtirish uchun ajratilgan, qolgani chorvachilik, g'allachilik kabi sohalarga tegishli edi².

Shuningdek, O'zbekistonda vazirliklar, xojaliklar, idoralar fan-texnika taraqqiyotiga oid tadbirlarni uzluksiz bajarmaslik oqibatida mavjud moddiy-texnik ahvol xarob holga kelib qoldi. Birgina Qashqadaryoning o'zida 1983 yilda o'tkazilgan o'rganishlar natijasida Yakkabog tumani "Engels", Shahrisabz tumani "V.I.Lenin", "Pravda", "Engels" kolxozlarida; Talimarjon tumani 1-sonli, 4-son "Turkmaniston" nomli, 11-son "SSSRning 50 yilligi" nomli, Dehqonobod tumanidagi "Krupskaya" nomli savxozlarda qishloq xo'jaligida foydalaniladigan turli xil texnik vositalarning achinarli ahvolga kelib qolganligi ko'rsatilgan³.

¹ R.Shamsutdinov va boshqalar., "Vatan tarixi", 3-kitob., Toshkent: Sharq, 2000 yil – 420-421 bet

² O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi arxivi Qashqadaryo fililali – 1 fond, 25 opis, 79 jild, 5 bet.

³ O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi arxivi Qashqadaryo fililali – 1 fond, 25 opis, 175 jild, 8 bet. Qashqadaryo viloyati prokurorining 1983 yil, 15 fevraldagi yozma ma'lumotnomasi.

Shuningdek, ana shunday tizimsizlik tufayli iqtisodiy qiyin vaziyatni xalqimiz yana bir siyosiy qatog'onlik – “paxta ishi”, “o'zbeklar ishi” bilan bir vaqtda boshidan o'tkazishi uchun zamin yaratila boshlangandi.

Bu davrga kelib, Qashqadaryo, Respublikaning boshqa hududlari qatori, abgor holda kelib qolgan edi. 1984 yil 23-iyunda bo'lib o'tgan O'zbekiston Kompartiyasining XVI Plenumida yangragan chaqiriqlar va ushbu chaqiriqlar ortidan kelgan “kadrlar to'dasi” vakillari Qashqadaryo viloyatiga ham kelishadi.

Bu “kadrlar desanti” tarkibida o'zbek xalqi, turkiylar va musulmonlarga nisbatan qalbida nafrat va shovinizm g'oyalari burqsib turgan jallod-fashistlar ko'p edi. Ular butun ittifoq hududida vujudga kelgan iqtisodiy va ijtimoiy buhron oqibatlarini bartaraf etish o'rniga, asl sababdan chalg'itish yo'llariga o'tib, o'zbek xalqiga navbatdagi qatog'onlik uyushtirishni boshlab yubordilar⁴.

Shu ma'noda yaqin tariximizning eng og'ir murakkab davri bo'lgan, sobiq imperiyaning jon talvasasiga chiqqan kezlarda O'zbekiston Respublikasining Birinchi Prezidenti Islom Abdug'aniyevich Karimovning Qashqadaryo viloyatida olib borgan serqirra faoliyati ayniqsa diqqatga sazovordir⁵. 1986 yilning 27 dekabridan boshlab Islom Karimov Kompartiyaning Qashqadaryo viloyati qo'mitasi birinchi kotibi lavozimida faoliyat yurita boshlagan edi.

1986 yilga kelib Qashqadaryoda qatag'ondan jabr ko'rmagan bironta soha qolmaydi. Ko'plab xo'jalik rahbarlari, mutaxassislar ishdan olingan, qamoqqa tashlangan, yuzlab kishilar tergovga qatnayotgan, odamlar qo'rquvdan tahlikaga tushib qolgan edi, oddiy til bilan aytganda, Qashqadaryo to'kilib qolgan edi.

O'sha davrda Qashqadaryo viloyatida rahbarlik lavozimida faoliyat yuritgan, viloyat faxriysi Yanvar Po'latovich Inoyatov ta'biri bilan aytganda: - “Odamlar munkayib qolgan, juda ko'pchiligining qarindosh urug'lari qamoqqa olingan, o'zlari tergovga tortilgan, ho'l ham, quruq ham barobar yonayotgan edi”.

O'zbekiston xalq yozuvchisi, O'zbekiston Qahramoni Abdulla Oripov o'sha damlarni nadomat va alam bilan tilga oladi: - “Men ular(qamalgan, tergovga

⁴ “O'zbekiston tarixidan materiallar” – R.Shamsutdinov, Sh.Karimov., bitiruvchi kurs va tarix ixtisosligi talabalari uchun o'quv qo'llanma., Andijon nashriyot-matbaa., 2004 y.-582 bet

⁵ “Qashqadaryo: istiqloq arafasida. 1986-1989 yillar” – Payon Ravshanov. –T.: “Ma'naviyat”, 2003. -10 bet.

tortilgan, xibsga olingan)larning ba'zilarining xonadoniga borib ko'rdim; qamoqqa tashlanib, aybdor qilingan odamning uyini ko'rib, hayron qoldim: hovlining bir tomoni taxtadan qoqib qo'yilgan, ikkita tovuq, 3-4 qo'zichoq-echki diydirab kezib yuribdi. Bir tomonda bir g'aram yontoq. Uyning ichi suvalmagan, ta'mirtalab, pishiq g'isht haqida gap bo'lishi mumkin emas. U bu yerda bolalar yalang'ayoq bo'lib, o'ynab yuribdi. Shu yupun xonadonning egasi dushman emish, shu yupun xonadonning egasi og'ri emish. Bu yalg'onning ham chegarasi bor. Islom Abdug'aniyevich ana shunday insonlarni yonini oldi. I.Karimov bilan o'zoro suhbatlashganimizda: “bularning nima aybi bor, bularning butun dunyodan tiriklikdan ko'ngli qolib ketadi-ku! Otasiku qamoqda yotgan ekan, qozoni qaynamasa, usti yupun bo'lsa, bularning kuni qanday o'tadi, mehnatdan sovub ketadi-ku”⁶.

I.Karimovga viloyat rahbari sifatida ko'plab ta'qibga uchragan qurbonlar, ularning qarindoshlari murojaat qilishdi. Odamlarning azob-uqubatlarini va sodir bo'layotgan barcha adolatsizliklarni ko'rib, Islom Karimov begunoh ayblanuvchilar tarafini olishda katta jasorat ko'rsatdi. Uning o'zi ham mazkur kampaniyaning yana bir qurboniga aylanishi mumkinligini anglasa-da, orqaga chekinmadi.

Islom Karimov odamlarga yordam berar ekan, ularning dardlarini his etib, begunoh insonlarni himoya qildi. Odamlar ham o'z navbatida unga katta ishonch bildirdilar.

Shuningdek, u KPSS Markaziy Qo'mitasi va SSSR Oliy Kengashi minbarlaridan nutq so'zlab, respublikada mavjud bo'lgan muammolar to'g'risida ochiqchasiga gapirib, ommaviy qatag'onlar amaliyotini va butun mehnatsevar o'zbek xalqini ayblashni to'xtatishni talab qildi⁷.

O'sha yillarda Qashqadaryo viloyati har tomonloma orqaga ketgan sobiq ittifoqda “paxta ishi” kabi butun O'zbekistonni o'z domiga tortgan salbiy holatlar

⁶ <https://www.youtube.com/watch?v=7caIXBStyIg> – Paxta ishi, hujjatli film, 2020 yilning 27 dekabr.

⁷ <https://www.youtube.com/watch?v=7caIXBStyIg> – Paxta ishi, hujjatli film, 2020 yilning 27 dekabr. Ushbu hujjatli film 2016-yil oktyabr oyida tuzilgan Islom Karimov nomidagi Respublika xayriya jamoat fondi doirasida tayyorlangan. Ushbu fondni tashkil etilganligi O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning 2017-yil 25-yanvardagi PQ-2744-sonli qarorida tasdiqlangan.

aslida mana shu vohadan boshlangan, degan soxta va mudxish tasavvur uyg'otilgan, shu bois bu viloyatga tavqi la'natga giriftor bo'lgan makondek, o'gay ko'z bilan qaralar edi.

Keng ko'lamli tergov ishlari bir necha yil davom etsa-da, bu kompaniyaning oxiri ko'rinmas, tergovchilar aybdorlarni hibsga olishda tinmay davom etar edi. Butun mamlakat, butun xalq dahshatga tushdi, sharmanda qilindi va tom ma'noda "tiz cho'ktirildi".

Viloyatning yangi rahbari oldida Qashqadaryoni ana shunday chuqur inqirozdan chiqarish, buning uchun esa, avvalo, bu yerda hukm surayotgan adolatsizlikka barham berish, nohaq chabr chekayotgan ming-minglab odamlarni himoya qilishdek og'ir vazifa turar edi. Chunki yura-bag'ri ezilgan, g'ururi toptalgan insonlar qalbida ertangi kunga umid uyg'otmasdan, ularning adolatga bo'lgan ishonchini tiklamasdan turib, hech narsaga erishib bo'lmasdi⁸.

Islom Karimov Kompartiyaning viloyat qo'mitasi lavozimiga kirishgan ilk paytlardanoq oqsoqollarni yig'ib, el-yurt hurmatiga sazovor bo'lgan mo'tabar kishilar bilan yaqindan munosabatda bo'ldi. Birinchi navbatda gunohsiz bo'la turib qamoq azobi, zulm-zo'rovonlik va sitamni yuragidan o'tkazgan jabridiydalarga alohida e'tibor qaratdi. Odamlarning uylariga borib, bag'riqon bo'lgan oila a'zolaridan ko'ngil so'radi, ularning og'rini yengil qilish uchun qo'lidan kelgan barcha ishlarni qildi.

Odamlar bilan yaqinlashish, ularning tashvish va ehtiyojlaridan kelib chiqib, ish yuritish Islom Karimovning faoliyat asosiga aylandi. Barcha ish o'z holiga tashlab qo'yilgan, beporvolik hukm surgan joydagina xo'jasizlik ildiz otadi. Har bir rahbar o'z tasarrufidagi xo'jalik ishini tog'ri yo'lga qo'ysa, muommolarni o'z vaqtida bartaraf etib borsa, yangiliklarni joriy etsa, odamlarning boshini qovushtirsa, o'sish ham, ulg'ayish ham bo'ladi.

I.Karimov Qashqadaryoga rahbarlik qilishni boshlagan 1987 yilgi ekin ekish mavsumi oldidan barcha tumanlarni birma-bir aylanib chiqdi. Chekka qishloqlarda,

⁸ "Qashqadaryo: istiqlol arafasida. 1986-1989 yillar" – Payon Ravshanov. –T.: "Ma'naviyat", 2003. -18 bet.

odamlarning uylariga borib, mehnatkashlar bilan tanishdi, qishloq xo'jaligining ahvolini o'z ko'zi bilan ko'rdi, bu bo'yicha kerakli xulosalar chiqardi. Shuningdek, fuqorolardan kelayotgan arznomalar yig'ilib ketgan, ular bilan tanishib chiqib, tegishli ma'sullar bilan zarur chora-tadbirlar belgilaydi.

Shuningdek, boshqa viloyatlarda bo'lgani kabi Qashqadaryoda ham Markazdan jo'natilgan "Kadrlar to'dasi" mahalliy shart-sharoitni, xalqning mentalitetini bilmasdan, aholiga mensimay qaraydigan shaxslar bilan bog'liq muommolar ham paydo bo'lgan edi. Xususan, Qashqadaryo viloyati Ijroi qo'mitasi raisi A.Kadin ham shunday kadrlardan edi. Uning mahalliy kadrlarga nisbatan "poraxo'r", "muttaham" deb qarashi tufayli, "tozalash" ishlaridan bo'lak dardi-fikri yo'q edi. Uning bu "tozalash" ishlari viloyatdagi ko'pgina tajribali va ishbilarmon mutaxassislarni, jonkuyar insonlarni o'z domiga tortib, viloyatdagi ahvol yanada yanada murakkablashmoqda edi.

Viloyatni ko'tarish – faqat bu rejalarni uddalashdan iborat emas, har bir kishi o'z mehnatini samarasini ko'rishi, daromad topishi, bu esa yangi qurilishlarga, obodonchilikka zamin yaratishi, kishilar turmushiga fayz kiritmog'i lozim. Islom Karimov viloyatda bu yo'nalishda ham ishlarni tizimli yo'lga qo'yish uchun zaruriy choralar ko'rdi. Buning uchun, ilf-fan yutuqlarini, agrotexnikaning ilg'or usullarini, peshqadam paxtakorlarning qimmatli tajribalarini keng joriy etila boshlandi.

Islom Karimovning kundalik ish tartibi qa'tiy edi: tong yorishmasdan ish boshlar: navbatdagi tumanga yo'l olar, dala ishlarini kuzatar, aksariyat paytlarda kolxozchilar ishlayotgan dalada yoki biron bir qishloqqa to'xtab, kishilar bilan suxbatlashar edi. Odamlarning munosabati va gap-so'zlaridan joydagi haqiqiy ahvolni, ishlar qanday ketayotganligini bilib olar edi⁹.

Agar tarixiy nuqtai nazaridan baho beradigan bo'lsak, yuqoridagi sanab o'tilgan samarali faoliyat jarayonining eng yuksagi bu, albatta, "paxta ishi", "o'zbeklar ishi" deb atalgan tuxmat kompaniyalari, tergov jarayonlaridan nohaq jabr

⁹ "Qashqadaryo: istiqloq arafasida. 1986-1989 yillar". – Poyon Ravshanov. –T.: "Ma'naviyat", 2003. -18 bet.

ko'rgan insonlarga har jihatdan ko'mak berish, ularning sha'nini, qadr-qimmatini tiklashga bo'lgan harakatlar bo'ldi.

Nafaqat, Qashqadaryoda balki, butun Respublikada gdlyan va ivanovning xunrezlik bilan olib borilayotgan ishlari natijasida insonlarda mehnat qilishga nisbatan sovugan, hokimiyat idoralariga ishonch karrasiga susayib ketgan edi. Cheksiz imkoniyatlarga ega bo'lgan hamda misli ko'rilmagan qonunbuzilishlariga yo'l qo'yayotgan gdlyanchilar guruhiga qarshi 1987 yillardan boshlab, minbarlarda turib, haqiqat aytila boshlandi. Ayniqsa bu harakat Islom Karimov rahbarligidagi Qashqadaryoda boshlandi va keng tus oldi.

Bu dadil qadamlar izsiz ketmadi, albatta. Qashqadaryodan nohaq qamalgalarning yaqin qaridoshlar-urug'laridan iborat 250-300 nafar kishi Toshkentga O'zbekiston Kompartiyasi Markaziy Komitetiga hamda O'zbekiston Respublikasi Oliy sudiga adolat istab borishadi¹⁰. Bu o'z davrida juda kata jasorat edi. Mustabid sovet davlatida bunaqa "talablar" uchun allaqachon siyosiy tus berilishi kerak edi. Lekin, qarindosh jigarlarining nohaq qamalishi, ularga va ularning yaqinlariga qarshi qiynoqlar Qashqadaryo viloyatida yashovchi aholining sabr kosasini to'ldirgan, "poroxo'r", "muttaham" deb tuxmat qilishlar mard va tanti xalqning g'ururiga tekkan edi.

Afsuski, o'sha paytda Respublika Kompartiyasining sobiq rahbarlari irodasiz tarzda Markazdan kelgan "kadrlar" yo'rig'idan chiqolmay, ularga aytarli amaliy ko'mak bera olmaydi.

O'zbekiston Qahramoni Abdulla Oripov Islom Karimovning o'sha ma'shum ishlar bo'lib sodir etilayotgan paytdagi u bilan suhbatidagi fikrlarni yodga oladi: - "Yaqinda huzurimga bir ayol arz bilan keldi. Uning erini ham ("paxta ishi" doirasida) qamab qo'yishibdi. Og'ir mehnatdan qavarib ketgan qo'llariga razm solib, barmoqlarida uzukning izini ko'rdim. Keyin so'rab balsam, tishining kovagida saqlab yurgan qimmatbaho buyumlarini qo'shib, taqib yurgan uzuk va ziragigacha

¹⁰ Viktor Ilyuxin., "Qabohat yohud..("O'zbeklar ishi" degan uydirma xususida)" kitobi. Toshkent.: O'zbekiston, 1993 yil. – 118 - bet.

“desantchi”lar yechib olishibdi. Qanchalik og’ir bo’lmasin, bunday bedodlikka chek qo’yish uchun men oxirigacha kurashishga tayyorman”.

Islom Karimov ushbu fikrlarida ancha dadil va sobitqadam turdi.

Ana shunday og’ir va murakkab davrda Qashqadaryoda Shahrisabz tumanining sobiq birinchi kotibi Ne’mat Hikmatovga nohaq berilgan partiyaviy jazo bekor qilindi. Xolbuki, bu paytda u sho’ro matbuotida “uzoq vaqtdab buyon davlat mulkini o’g’irlash bila shug’ullangan shaxs”, “uyushgan jinoiy guruh rahbari” sifatida qoralanib kelayotgan edi.

O’z vaqtida nohaq jabr ko’rgan yana bir inson – Yuriy Melentev Chiroqchi tumaniga rahbar sifatida tanishtirildi¹¹.

Qashqadaryoda Markazdan jo’natilgan “kadrlar to’dasi”ning vakillari ba’zilari o’z vazifasini, ish qanday yiritishni unutilib qo’ygan edi. Ana shunday “kadr”lardan biri Qarshi shahar partiya qo’mitasining birinchi kotibi V.Loiziskiy edi. 1987 yilning 30 yanvar kuni viloyat partiya qo’mitasi binosida uning faoliyati qattiq tanqid qilinib, “qoniqarsiz” deb baholanadi.

Qashqadaryo viloyati miqyosida yuqoridagi kabi misollar ko’plab topiladi.

O’zlarini “uyushgan jinoiy guruh”larga qarshi izchil kurashchilar sifatida taqdim etgan, milliy ma’daniyat, urf-odat va ananalarni oyoqosti qilgan gdiy va ivanov bosh bo’lgan qatog’onchilar butun bir Respublikani, xususan, Qashqadaryo viloyatini ostun-ustun qilib yotgan bir paytda adolatni himoya etish, sho’ro tuzumining ma’shum siyosatiga qarshi turish haqiqiy qahramonlik hisoblanadi¹².

I.Karimovning astoydil harakatlari Qashqadaryo viloyatini Buxoro viloyatiga qo’shib yuborish oqibatidan olib qoldi. Xalqning ko’z o’ngida adolat qaror topa boshlagandi. Mehnatkashlarning ko’zi ochilib, haqlik va nohaqlikni ajrata boshladilar, ertangi kunga ishonch paydo bo’ldi.

Uncha katta tarixiy davrda Qashqadaryo viloyatiga rahbarlik qilgan I.Karimovni oddiy mehnatkashlardan tortib, viloyat faxriylari, turli sohada rahbarlik qilgan kishilargacha yaxshi xotiralar bilan eslaydi.

¹¹ O’sha manba – 129 bet.

¹² “Qashqadaryo: istiqlol arafasida. 1986-1989 yillar”.– Poyon Ravshanov. –T.: “Ma’naviyat”, 2003. - 66 bet.

Mustamlakachilik – bu og’ir hukm. O’sha yillarning o’z yo’rig’i – inkor etib bo’lmaydigan qonuniyatlari mavjud edi. O’sha qonuniyatlar adolatsizlikka qarshi bosh ko’tarish, dadil gapirish, insoniy haq-huquq, qarshilik ko’rsatish kabi faoliyatlarni to’liq inkor etardi. Islom Karimovning dastlab, Qashqadaryoda keyinchalik butun O’zbekiston Respublikasidagi dadil va samarali faoliyati mamlakatimizning mustaqillikka, erkinlikka yuz tutishining debochasi edi. Zero, deyarli bir yarim asr davomida erksiz O’zbekiston xalqiga to’qilgan yalg’onlar tabiiy ravishda zavol topayotgan, boshga solingan ko’rgiliklarning bosh sababi mustamlakachilik ekanligi anglab yetilayotgan edi.

Ushbu harakatlar, albatta, beiz ketmadi. Islom Karimov Respublikaga rahbar bo’lib ishlagan ilk davrlardan oq Qashqadaryo xalqi uni to’liq qo’llab-quvvatladi. Bu bu qo’llab-quvvatlovlar davomli va ishonchli edi. Qashqadaryo ahli I.Karimov haqida fikr bildirsa, faqat yaxshi xotiralar bilan eslaydi - og’ir paytda suyanch bo’lgan, viloyat mehnatkash ahlini haqiqiy harakatga keltiruvchi rahbar sifatida yodda qolganini e’tirof etishadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati:

1. *O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi arxivi Qashqadaryo fililali – 1 fond, 25 opis, 175 juld, 8 bet. Qashqadaryo viloyati prokurorining 1983 yil, 15 fevraldagi yozma ma’lumotnomasi.*
2. *R.Shamsutdinov va boshqalar., “Vatan tarixi” ,3-kitob., Toshkent: Sharq, 2000 yil – 420-421 bet*
3. *“Qashqadaryo: istiqlol arafasida. 1986-1989 yillar”.– Poyon Ravshanov. – T.: “Ma’naviyat”, 2003. – B 172.*
4. *Viktor Ilyuxin., “Qabohat yohud..(“O’zbeklar ishi” degan uydirma xususida)” kitobi. Toshkent.: O’zbekiston, 1993 yil. – 118 - bet.*
5. *“O’zbekiston tarixidan materiallar” – R.Shamsutdinov, Sh.Karimov., bitiruvchi kurs va tarix ixtisosligi talabalari uchun o’quv qo’llanma., Andijon nashriyot-matbaa., 2004 y.-582 bet*
6. *“Sovet hokimiyatining O’zbekistonning janubiy viloyatlarida qatog’on siyosati va uning oqibatlarini”. Dilobar Avliyoqulova. T.: 2016-yil. – B 138.*